

Introducción

Análisis textual-histórico

1. Acción documental: teniendo en cuenta la acción que registra el documento, elegir una opción de entre las siguientes:
 - Compraventa.
 - Testamento.
 - Donación.
 - Intercambio o permuta.
 - Acuerdo o reparto de bienes.
 - Conflicto.
 - Carta de libertad.

2. Rasgos caracterizadores del individuo a nivel social: ¿se le reconocen roles o etiquetas, especialmente aquellas que permitan identificar al individuo como de posición social elevada?
 - Patronímico: el individuo o individuos aparecen con un identificador (ej. apellidos: *Vimara **Pelaez**, Ildofensa **Vimaraz**...*) junto al nombre. [Apodos no son patronímicos].
 - Etiquetas tipo: el individuo o individuos aparecen con un identificador especial sobre su categoría social, profesión, condición o actividad (ej. **don** Pelagius, **domna** Iberia, **comes** Petrus, **presbiter** Vimara, **abba** Iulianus, etc.). [*uxore mea* o viuda no son etiquetas tipo porque se trata de una situación circunstancial, no sobresale en la comunidad].
 - Posesión de bienes de prestigio: referencia a propiedades de considerable valor (ej. territorio de gran extensión, propiedades dispersas, villas [que abarca una gran extensión y dentro de ellas puede incluir varias casas, áreas de cultivo, etc.], salinas, caballos...).

3. Interacción individuos-acción jurídica
 - ¿Existen relaciones verticales que permitan hablar de interacción entre grupos sociales de diferente estatus?
 - En caso afirmativo, ¿es posible identificar esa interacción como parte de una relación de dependencia?
 - Finalidad del documento en relación con el autor del mismo: Según vuestro criterio, ¿qué finalidad persigue el autor del documento (ej. aumentar el patrimonio, resolver un conflicto, gestión de patrimonio...)?

4. Rasgos caracterizadores de la acción jurídica

- ¿La asamblea en la que se desarrolla el acto jurídico es indicativa de un contexto social elevado? Personas presentes en el acto jurídico enunciadas en el documento.
- En caso de que apreciemos una transacción, ¿la naturaleza del objeto de la transacción es indicativa de un estatus social elevado?
- En el caso de que sea una compraventa en la que se indique el precio, ¿es posible señalarlo como un marcador claro de estatus social elevado?
- En el caso de que se indique precio, ¿queda este valor determinado en moneda?
- En el caso de una donación o equiparable ¿existe un contradón (aquello que puede recibir a cambio la persona que dona), especialmente una en forma de objetos de prestigio?

5. Territorio

- ¿La escala territorial de la acción jurídica excede la de un territorio local?
- La acción jurídica del documento se considera que excede cuando se desarrolla o implica a diferentes localizaciones.

6. Grupo social asociado al individuo: elegir entre las opciones la que más ajuste a la categoría social del individuo o actor.

Análisis diplomático

1. Tradición documental: Si se trata de un documento original o una copia.

2. Acción documental:

- Según se indica en el documento: ¿cómo se define a sí mismo el documento? Suele aparecer en la corroboración o datación. Por ejemplo: *kartula donationis*, *kartula vendicionis*, etc.
- Según tipología descriptiva actual: atendiendo a la acción documental, ¿con qué categoría lo identificas?
 - Compraventa.
 - Testamento.
 - Donación.
 - Intercambio o permuta.
 - Acuerdo o reparto de bienes.
 - Conflicto.
 - Carta de libertad.

- Observaciones: obviando la definición que da el documento de sí mismo, qué tipología real crees que se está llevando a cabo en el documento.

3. Soporte y uso del mismo:

- Pergamino, ¿se trata de un vestigio?: Cuello, axila o ninguno.

Por ejemplo, este trozo de pergamino muestra la parte trasera del animal, pero hay otros documentos escritos sobre trozos de pergamino que correspondían a las patas de animales, a axilas, etc.

- Recto ¿es pelo o carne?
- ¿En qué parte del pergamino está escrito el texto principal del documento?

- La parte de la carne suele ser más clara, mientras que la parte del pelo suele ser más oscura y se pueden apreciar pequeños puntitos que corresponden a los folículos capilares del animal.

Parte del pelo

Parte de la carne

- ¿Rectangular o cuadrado?
- Disposición ¿vertical u horizontal? En referencia a la disposición del texto.
- ¿Opistógrafo? Se refiere a sí incluye documentos en ambas caras.
- ¿Pautado? Si se aprecian marcas de pautado para la disposición del texto tales como puntos en los laterales o líneas de reglón marcadas.
- ¿Marcas de punzón? Si se aprecian perforaciones para guiar el pautado en los laterales o puntos en los extremos para la sujeción del documento durante su escritura.
- ¿Cola/tira de retención? Se refiere a si hay indicios de que incluyese alguna tira del mismo pergamino para envolver el documento plegado.

- Otros... Cualquier otra cosa que percibas y quieras remarcar (marcas de humedad, marcas del proceso de escritura, etc.)

4. Fases de actuación:

- ¿El texto principal ha sido redactado en el mismo momento o en momentos diferentes?
- Si incluye notas dorsales, en el verso o detrás del documento, son coetáneas al documento o escritas con posterioridad, o hay de ambas clases.

5. Caracteres intrínsecos:

- ¿Incluye crismón?
- Tipología

Tipos de crismones	
<p>Nuevo asturleonés del siglo X</p>	
<p>Nuevo asturleonés doble (a partir del siglo XI)</p>	

- Invocación verbal: invocación en el texto al nombre de la divinidad (ej. *In Dei nomine*)
- ¿Signos? Incluye signos de confirmación, de los testigos o del escriba.

6. Observaciones

Análisis gráfico

1. Escriba:

- Nombre: El nombre del escriba según aparece en el documento.
- Formación gráfica:

- Elemental: está dando sus primeros pasos en la escritura o no la ha madurado (destreza limitada), tiene una competencias muy básicas o mínimas. Letras que no terminan de formarse, trazos temblorosos e inseguros, normalmente lentos, sin prácticamente ligaduras, pero sin apenas separación silábica de palabras. Casi no utiliza abreviaturas. La disposición en el soporte es irregular, sin respetar márgenes, la caja del renglón, alteraciones en el módulo o alteraciones en el *ductus* de las letras.
- Usual: está acostumbrado a escribir, tiene práctica en ello. Tiene competencias gráficas para hacerlo de manera más fluida, con algunas ligaduras y mayor recursividad. Entiende el sistema gráfico, con una ejecución próxima al cánon, es conocedor del sistema de abreviación, sin embargo, puede presentar rasgos propios del nivel más elemental: en la estructura, en las grafías, en la disposición del documento, la línea no es recta...
- Profesional (OJO, no en ambiente formal): Muestra una formación práctica de aquellos que han elaborado documentos con asiduidad, sin ser profesionales. Muestra una ejecución más rápida y segura, diferenciada del resto por su fluidez.

2. Variante tipológica:

Marca con una x aquellos elementos que observes en el documento.

Visigótica cursiva (VC)	
<p><i>c/e</i> con perfil cursivo</p>	
<p><i>u</i> alta</p>	

Visigótica redonda (VR)	
 <i>g</i> uncial	
 <i>s</i> para -ue	
 / para -um	

Carolina		
 <i>t</i> sin ojo a la izquierda		
 letras sobrepuestas		
 <i>noster/uester</i> tema en r		

Góticas (sin opción en variante tipológica)		
<p>unión de curvas contrapuestas o efecto “biting”</p>	<p>Fractura</p>	

Según los elementos observados elige un tipo de escritura u otro, el grado de evolución y su tipicidad.

3. Grado de evolución:

- Formada: presenta la mayoría de formas típicas de la tipología gráfica.
- Decadente: aunque mantiene las características propias, su aspecto se aproxima a la siguiente tipología gráfica.

4. Grado de tipicidad:

- Canonizada: todas las características de la escritura que se aprecia en el documento corresponden al mismo tipo.
- Híbrida:
 - Visigótica híbrida de base cursiva: mayor presencia de la escritura cursiva, pero con caracteres de la visigótica redonda.
 - Visigótica híbrida de base redonda: mayor presencia de la escritura visigótica redonda, pero con caracteres de la cursiva.
- Mixta:
 - Visigótica-Carolina: escritura eminentemente visigótica, pero con algunas características carolinas.
 - Carolina-Visigótica: escritura carolina, pero con vestigios o reminiscencias de la visigótica.
 - Carolina-Gótica: escritura carolina con algunas influencias o características góticas.

5. Velocidad de trazo:

- Sentada/lenta:

- Cursiva/rápida:

6. Grado de perfección

- Caligráfica: las formas de los caracteres están acorde al modelo gráfico con una ejecución precisa y homogénea a lo largo del documento.
- Rudimentaria: las formas de las letras están poco definidas, por ejemplo, presenta trazos poco sólidos.
- Semicaligráfica / semirudimentaria: las formas presentan características entre las dos anteriores.